

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SЎZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваўмуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

Раупова Мухайё Насировна,
Узбекский государственный университет мировых языков

ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393801>

АННОТАЦИЯ

Предлагаемая статья изучает обратный перевод как способ определения типов трансформаций и степени адекватности на примере художественного перевода. Будучи одним из видов упражнений обратный перевод при подготовке квалифицированных специалистов по направлению «Теория и практика перевода» может быть использован при анализе художественного перевода на предмет определения адекватности на всех уровнях языка. В качестве материала был выбран отрывок из романа «The Woman in White» Уильяма Коллинза и его перевод на узбекский язык А. Иминова «Оқ кийнган аёл».

На примере онлайн словарей сделана попытка определить качество перевода. Анализ показывает, что онлайн, во всяком случае, узбекские словари в основном переводят текст дословно. Оттенки значений и стилистические различия слов в словарях еще не до конца выработаны. Стилистические различия слов в словарях не учтены. Говориться о необходимости как можно глубже проработать параллельные тексты. Несмотря на то, что онлайн словари имеют некоторые недостатки, в целом, пригодны для проверки обратного перевода текстов различных стилей и жанров.

Ключевые слова: переводческая трансформация, обратный перевод; художественный перевод; адекватность; онлайн словари; стилистические различия; оригинал; текст перевода.

Raupova Muhayyo Nasirovna,
Uzbekistan State University of World Languages

BACK TRANSLATION AS A MEANS OF DETERMINING THE DEGREE OF TRANSLATION ADEQUACY (On the example of translation transformations)

ABSTRACT

The article studies back translation as a way of determining the types of transformations and the degrees of adequacy using the example of literary translation. Being one of the types of exercises, back translation in the training of qualified specialists in the field of “Theory and Practice of Translation” can be used in the analysis of literary translation to determine the adequacy at all levels of the language. An excerpt from the novel “The Woman in White” by Wilkie Collins and its translation into Uzbek by A. Iminov were selected as a material for analysis.

The article studies back translation as a way of determining the types of transformations and the degrees of adequacy using the examples of literary translation. Being one of the types of exercises,

back translation in the training of highly qualified specialists in the field of Theory and Practice of Translation can be used in the analysis of literary translation to determine the adequacy at all levels of the language. A passage from the novel *The Woman in White* by Wilkie Collins and its translation into Uzbek by A. Iminov were selected as a material for analysis. On the example of online dictionaries, an attempt is made to determine the quality of translation.

The analysis shows that online, in our case, Uzbek online dictionaries basically translate the text verbatim. Shades of meanings and stylistic differences between words in dictionaries are not yet taken into account. It is said that it is necessary to study parallel texts as detailed as possible. Despite the fact that online dictionaries have some drawbacks, in general, they are suitable for checking the reverse translation of texts of various styles and genres.

Key words: back translation, literary translation, adequacy, online dictionaries, stylistic differences, original, translation text.

Раупова Муҳайё Насировна,

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

ТЕСКАРИ ТАРЖИМА АДЕКВАТЛИК ДАРАЖАСИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА (Таржима трансформациялари мисолида)

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола тескари таржима бадий таржима мисолида трансформациянинг тури ҳамда адекватликни аниқлаш усули сифатида ўрганилди. Таржима назарияси ва амалиёти йўналиши бўйича юқори малакали мутахассилар тайёрлашда тескари таржима машқлар туридан бири бўлиб, бадий таржимани таҳлил қилишда тилнинг барча сатҳларида адекватлик даражасини аниқлашда фойдаланиш мумкин. Таҳлил учун материал сифатида Вильки Коллинзнинг “*The Woman in White*” асари ва унинг А.Иминов томонидан ўзбек тилига қилинган “Оқ кийинган аёл” таржимаси олинди. Онлайн луғатлар мисолида таржима сифатини аниқлашга ҳаракат қилинди. Таҳлил шуни кўрсатадики, онлайн луғат, бизнинг ҳолатда ўзбекча луғатлар ҳар қандай шароитда ҳам матнни, асосан, сўзма-сўз таржима қилади. Луғатдаги маъно нозикликлари ва сўз қатламлар ўртасидаги стилистик фарқлар ҳали тўлиқ ишлаб чиқилмаганини кўрсатади. Сўзлар ўртасидаги фарқлар ҳисобга олинмаган, параллел матнлар имкон қадар батафсил ўрганилиши лозимлиги таъкидлаб ўтилган. Онлайн луғатларда баъзи камчиликларнинг мавжудлигига қарамай, улар турли услуб ва жанрларда ёзилган матнларнинг тескари таржимасини текшириш учун қўллаш мумкин.

Таянч сўзлар: таржима трансформацияси, тескари таржима, бадий таржима, адекватлик, онлайн луғатлар, стилистик фарқлар, аслият, таржима матни.

Понятие **обратный перевод** уже существует с 20-х годов прошлого века и имеет также другое наименование, как например, **двусторонний перевод**. Согласно определению данного понятия оно используется в письменном переводе текста с иностранного языка на родной язык, и затем в переводе этого же текста перевода на иностранный язык. Существует два вида обратного перевода, как и две формы (вида) перевода: письменный и устный. В данной статье речь пойдёт о письменном обратном переводе. Здесь сразу же оговоримся, что данный приём используется в большинстве случаев, во-первых, с целью проверить языковую и переводческую компетенцию специалиста, правильность сохранения смысла, стиль и жанр текста. Хотя считается, что данный процесс на первый взгляд не оправдывает себя в плане качества выполнения перевода, но данный приём, как мы считаем, себя вполне оправдывает, когда он используется в учебных целях как один из видов практических упражнений по переводу. Когда речь идет об учебных переводах данный приём можно использовать как способ формирования переводческих навыков на основе переведенных текстов. В этом случае предлагается использовать параллельные тексты, желательно проверенные или напечатанные переводы. Обратный (или реверсный) перевод дает возможность, как мы полагаем, определить

степень близости переведенного текста к оригиналу. Обычно этим рекомендуется заниматься с третьего курса, когда студенты владеют основной техникой письменного перевода. Обычно такие упражнения могут включать следующие пункты:

1. Переведите текст на родной язык письменно.
2. Переведите то, что вы написали, обратно на английский.
3. Сравните ваши варианты переводов с оригинальными текстами.
4. Повторяйте процесс, пока не избавитесь от очевидных ошибок.
5. Переходите к “устному” варианту “обратного перевода”(6).

То, что мы говорили выше, касается учебного перевода. Такие типы переводческих упражнений можно использовать на примере разных функциональных стилей на третьем курсе, так как в учебной программе лекции и семинары по предмету «Стилистика и редактирование текста» проводятся именно в это время.

Как известно, лексическое наполнение текста студентом будет отличаться даже в пределах одного предложения, так как в языке существуют слова-синонимы, отличающиеся только принадлежностью к разным пластам лексики (нейтральный, книжный и разговорный). В том случае несовпадения слов не будут считаться ошибкой.

При обратном, так и в других видах перевода, требуется редактирование и стилистическая обработка текста или правка в начальном этапе и далее, когда специалист будет работать уже профессиональным переводчиком.

Адекватность является одним из главных, центральных понятий и категорией переводоведения, так как она напрямую связана с качеством перевода, точнее, его содержательной и оценочных сторон. Не вдаваясь к подробностям, хотим лишь отметить, что термин адекватность понимается двояко: в узком смысле это синоним термина «эквивалентность», а в широком значении он охватывает весь спектр содержательной стороны текста, включая все единицы перевода от фонемы до текста.

В силу этого творческого начала, в процессе перевода создается совершенно отличный от оригинала по структуре и использованным языковым средствам текст, который несет в себе ту же смысловую и информационную нагрузку, что и текст оригинала, с обязательным соблюдением норм и правил, структуры и стилистического аспекта текста на языке перевода. Индивидуальность понятийно-логических механизмов мышления каждого человека обуславливает индивидуальность и уникальность конечного результата перевода - текста, что, в прочем, не должно сказываться на адекватности использованных языковых средств для точной и максимально приближенной к оригиналу передачи смысла и содержания текста оригинала в тексте перевода (3, 6).

Рассмотрим обратный перевод на основе перевода художественного текста, переведенного с английского языка на узбекский. Данная процедура заключается в том, что переводной текст оригинала будет обратно переведен с узбекского языка на английский двумя способами. Первый способ – это перевод с использованием онлайн узбекско-английский перевод и наш перевод.

В качестве материала был выбран отрывок из романа «The Woman in White» Уильяма Коллинза (5) и его перевод на узбекский язык А. Иминова (4).

Оригинальный текст

“The heat had been painfully oppressive all and it was now a close and sultry night.

My mother and sister had spoken so many last words and had begged me to wait another five minutes some many times, that it was nearly midnight when the servant locked garden-gate behind me. I walked forward a few paces on the shortest way back to London, then stopped and hesitated. (5, 46)”.

Перевод этого же текста на узбекский язык.

“Кун бўйи куёш одамни қовургандек қиздиргани учун тун ҳам дим эди.

Онам билан синглим қанча насиҳатлари билан бир неча бор сабр қил, деб мени тўхтатаверганидан, ниҳоят хизматкор аёл орқамдан эшикни ёпиб қолганда вақт ярим кечага

борган эди. Мен энг қисқа йўл билан Лондон томон шахдам юриб кетдим, лекин нимагадир иккиланиб тўхтадим (4, 20)”.

Если анализировать перевод с точки зрения использования переводческих трансформаций, то следует отметить, что переводчик использовал лексические и грамматические трансформации (изменены порядок слов и части речи и фонетические трансформации (использована транслитерация).

И теперь попробуем перевести узбекский текст при помощи онлайн узбекско-английского словаря, чтобы определить степень адекватности. Мы допускаем, что онлайн-словарь может исказить текст оригинала. В переводческой практике принято считать, что если содержание текста в переводе передано на 80 процентов и выше, то тогда перевод считается адекватным.

Онлайн узбекско-английский словарь дал следующий вариант оригинала, обратим внимание, что текст перевода еще не отредактирован:

“The night was also dim as the sun heated the man like a roast throughout the day.

It was midnight when my mother and sister stopped me, telling me to be patient several times with so much advice, and finally the maid closed the door behind me. I took the shortest route to London, but for some reason I hesitated”.

Если анализировать обратный переводной текст в сравнении с оригинальным текстом на уровне лексики первого предложения, то можно обнаружить только одно совпадение – *night*. А во втором предложении, в силу того что оно является сложноподчинённым, количество совпадений на уровне лексики больше: *mother, sister, begged me to wait, many times, midnight, locked, behind me*. Третье предложение имеет также несколько совпадений на лексическом уровне: *I, walked, the shortest way, London, stopped, hesitated*.

Теперь способом обратного перевода переведем английский текст онлайн на узбекский язык и посмотрим, какие качественные изменения произошли.

“Тун ҳам қоронғи эди, чунки қўёш кун бўйи одамни ковурыпди. Ярим тунда, онам ва синглим мени бир неча бор сабр-тоқатли бўлишимни айтиб, мени тўхтатиб, эшикни ёпишди. Мен Лондонга энг қисқа йўлни босиб ўтдим, лекин негадир иккиландим.”

На первый взгляд кажется, что перевод частично совпадает с оригиналом в силу того, что английские и узбекские предложения совпадают по количеству, но различаются содержанием. В онлайн-переводе отсутствует идиоматичность и экспрессивность английского текста. Тип текста художественный. Как известно, в художественном тексте, в основном, используется книжный пласт лексики. В оригинале к таким словам относятся следующие лексические единицы: *heat, painfully, oppressive, sultry, walk forward, hesitate, advice*, а в узбекском тексте таковыми в первом не онлайн переводе являются: *қуёш, қиздирмоқ, шахдам, маслаҳат*. Несовпадение исконного и переводного текста может быть объяснено некоторыми объективными и субъективными факторами. Сказанное пока не будет касаться онлайн-перевода.

Теперь постараемся дать свой перевод, соблюдая те особенности, о которых говорилось выше. Это будет наш вариант перевода, и он будет носить рекомендательный характер.

“The heat had been painfully oppressive all and it was now a close and sultry night.

It was midnight when my mother and sister stopped me, telling me to be patient several times with so much advice, and finally the maid closed the door behind me. I took the shortest route to London, but for some reason I hesitated.”

“Кун давомида қуёш киздиргани учун тун ҳам дим бўлди.

Онам билан синглим сабр қилишимни сўраб, бир неча бор тўхтатаверганидан, ниҳоят **оқсоч** орқамдан **боғ** эшигини ёпганда вақт ярим кечга бориб қолганди. Мен энг қисқа йўл билан Лондон томон юриб кетдим-у, лекин нимагадир иккиланиб **тўхтаб қолдим.**”

В переводе выделены те слова, которые, по нашему мнению, были по каким-то причинам пропущены автоматом или выбраны другие нейтральные слова.

На примере перевода одного и того же текста при помощи обратного перевода можно выявить степень адекватности на всех уровнях, начиная со слов и кончая целыми абзацами.

Обратный перевод дает пищу для размышления при выборе слов, словосочетаний в зависимости от их принадлежности к тому или иному стилистическому слою единиц языка. Также он дает возможность проследить качество перевода, различные способы сохранения эквивалентности на различных уровнях и адекватность оригинального текста в целом.

Обратный перевод как приём также дает возможность отследить использование различных переводческих трансформаций, включая фонетические, лексические, лексико-семантические, лексико-грамматические и стилистические.

Итак, можно утверждать, что онлайн, во всяком случае, узбекские словари в основном переводят текст дословно. Оттенки значений и стилистические различия слов в словарях еще не до конца выработаны. Онлайн-словари еще должны совершенствоваться. Они должны включать самую последнюю лексикографическую информацию. Слова, включенные в онлайн-словари, должны иметь стилистические пометы. Должны учитываться последние достижения в области электронной лексикографии. На наш взгляд, необходимо как можно глубже проработать параллельные тексты, и электронные онлайн-словари должны быть в центре внимания не только переводчиков, но и филологов, а также журналистов.

Онлайн узбекские словари должны учитывать все языковые особенности стилей, включая художественный, и жанров как узбекского, так и английского языка. Они должны включать синонимические, антонимические слова, словосочетания, фразеологические единицы, идиомы, пословицы и поговорки. При этом обратный перевод будет приемом или инструментом, надёжным способом определения типов трансформаций и степени адекватности различных текстов. Нужно добиться хотя бы 90% совпадения содержания текста по сравнению оригинала и с его переводом. Это, во-первых, ускорит темп перевода, и, во-вторых, позволит проверить эквивалентность и адекватность, которые в свою очередь дадут переводчику пищу для размышления и сыграют неоценимую роль при выборе слова, что является одной из самых трудных проблем переводоведения.

Онлайн словари узбекского языка требует совершенствования в плане стилистической дифференциации лексических единиц. Сочетаемость слова должна охватить больше валентности в зависимости от стиля и жанра текста. Результаты исследования в области электронной лексикографии глубоко изученных языков должны быть внедрены при разработки узбекско-английского и англо-узбекских онлайн словарей. Особое внимание, по нашему мнению, следует обратить как на количество и качество слов, включенных в электронные словари. Электронные или по проще говоря, онлайн словари должны служить переводчикам и являться надёжными, верными помощниками, а также доступным информационным источником. Конечный результат любого вида перевода – это достижение адекватности. Считаем, что с каждым годом качество онлайн словарей улучшается. Удобства для переводчиков при использовании онлайн словарей, с технической и лингвистической точек зрения в конечном итоге, дает полное основание определить качество перевода. При этом человеческий фактор играет важную роль при определении перевода в книжном и электронном вариантах при помощи обратного перевода. Эти два вида перевода дополняет, уточняет, требует обращение внимание на определенный отрезок текста, где больше всего возникает вопрос о качестве перевода. В дальнейшем, обращение другим типам, жанрам и стилям текста с точки зрения адекватности на разных уровнях может дать основание полагать, что параллельные тексты (как книжный, так и электронный) можно сравнить при помощи обратного перевода у подробно узнать о стиле, словарного запаса, фонового знания переводчика и судить насколько он сумел адекватно перевести текст. При переводе определенного текста переводчик неизбежно, хочет ли этого или нет, воле не воле вынужден будет использовать переводческие трансформации начиная с фонетического (транскрипция, транслитерация) закончивая стилистическим в силу того, что язык оригинала и язык перевода отличаются фонетически, лексически, грамматически, стилистически и т.д. Другими словами, переводческие трансформации могут охватить фонетические, лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические виды изменения. Порядок слов может совпадать (хотя будут отличаться стилистической наполненностью), моносемантические

слова могут совпадать, но отличаться сферой использования или пласты слов не совпадут. Многозначные слова могут частично совпадать, но сочетаемость в двух языках могут сильно отличаться. Именно в этих случаях больше всего наблюдается несовпадение значения и оттенка значений слов. Это принуждает переводчика прибегнуть к некоторым изменениям, т.е. трансформациям в тексте в процессе перевода. Обратный перевод, о котором мы говорили все это время, может определить насколько правильно переводчик использовал тот или иной прием трансформации и насколько оправдан его использование. Переведенный художественный текст является именно такой площадкой, где используются различные переводческие трансформации и который является одновременно объектом сравнения оригинала и перевода.

Использованная литература

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. Ун-та. 2004. -544 с.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М., 1990.
3. Лебедев Д.И. Проблемы адекватности перевода лингводидактических терминов на материале русского и английского языков: Диссер. канд. филол. наук. – М., 2005. – 109 с.
4. Казакова Т.А. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – СПб., 2001. – 179 с.
5. Касимова Р. Ўзбек тўй ва мотам мароси фольклори матнларининг инглизча таржимасида этнографизмларнинг берилиши: Филол. фан ном. ... дисс. –Т., 2018. –169 б.
6. Кольцова Л. М. Актуальное членение предложения и графические средства его оформления в поэтической речи (на материале русской советской поэзии): Дисс. ... канд. филол. наук. – Воронеж, 1984. – 168 с.
7. Иброҳимов С.И. Ўзбек тилининг нутқ маданиятига оид масалалари // «Нутқ маданиятига оид масалалар» тўплами. – Т.: 1973. – 192 б.
8. Ибрагим Мохаммед М.Шариф Функционирование системы пунктуационных знаков: на материале газетных текстов: Дисс. ... канд. филол. наук. – Воронеж, 1993. –136 с

Художественная литература

9. Америка адабиёти эсселари. Америка Қўшма Штатларининг Ахборот бўлими томонидан нашр этилган. Produced by USIA Regional Program Office, Vienna.- 118 б.
10. Вилки Коллинз. Оқ кийинган аёл. – Тошкент: Алишер навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010. – 652 б.
11. Wilkie Collins *The Woman in White*. Edited with an Introduction and Notes by Julian Symons. –London: Penguin Books, 1978, - 648 p.

Интернет-ресурсы

- 12.<http://storytelling-english.ru/reverse-translation-technique>
- 13.<https://scienceforum.ru/2017/article/2017033419>
- 14.<https://studfile.net/preview/4432185>
- 15.<http://study-english.info/transformations.php>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000